

Título: “Propuesta de mejora de charolas para máquina de lavado de lentes en una empresa manufacturera”.

Área del Proyecto/Investigación: Ingeniería

Autor 1: Álvarez Grajeda, Mirsha Yaritza

Correo: mirsha.alvarez@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Téllez García, Dilcia Janeth

Correo: dilcia.tellez@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Ingeniería industrial y de Sistemas

Campus: Empalme, Sonora.

RESUMEN

El presente proyecto fue realizado en una empresa manufacturera de productos de lentes, que tuvo como objetivo proponer el rediseño de las charolas para la máquina de lavado de lentes, para que se logre una producción máxima de lentes y una mejora en el estado de la charola, ya que el área de ingeniería bajo estudio detectó que las charolas se encontraban en mal estado debido al rango de producción entre 85% o 88% y que no se aprovechaba su máxima capacidad para la producción de 36 lentes. Por lo anterior el método que se utilizó en este proyecto fue el círculo de Deming que está compuesto por las etapas: Plan (Planificar), Do (Hacer), Check (Controlar), y Act (Actuar). Los resultados obtenidos fue la creación de una herramienta para tener un mayor control sobre el estado de las charolas y así poder aplicar un mantenimiento preventivo, con esto se estaría evitando un deterioro mayor de las charolas y no volver a incumplir con el requerimiento de la producción, también se logró la propuesta de rediseño de charola, que cumple con la capacidad máxima de lentes y que no interfiere con las dimensiones de la máquina de lavado.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

La empresa bajo estudio es una empresa manufacturera de productos de lentes, por políticas de la organización no se puede contextualizar información de ésta. Hoy en día esta empresa realiza desde lentes normales hasta lentes polarizados, actualmente la empresa cuenta, con los departamentos de producción, mantenimiento, planeación, empaque, ingeniería, entre otros. El presente proyecto se enfoca principalmente en el departamento de ingeniería, específicamente en el área de las máquinas de lavado de lentes, en donde se centra el problema que se va a tratar, por lo anterior la situación actual del área bajo estudio ha observado defectos en las charolas, donde son colocados los wafer (lentes) para ser introducidos en la máquina de lavado. Este problema se logró detectar porque primeramente se estuvo midiendo los tiempos en el proceso de lavado, para observar que tan bien se estaba realizando este proceso y fue donde se logró detectar el mal estado de las charolas.

El departamento de ingeniería está encargado de darle seguimiento a cada wafer (lentes), con este producto se realizan lentes transparentes, lentes de diseño progresivo y lentes polarizados, actualmente en el área bajo estudio, donde se registra una situación de análisis capacidad de lavado, se logró detectar un defecto en sus charolas, por lo que el área de ingeniería necesita saber cómo mejorar estas charolas y que el producto no sufra algún daño. Para ello, se realizó un análisis de 5 ¿Por qué? para ver cuál era el problema que se estaba presentando:

- **¿Por qué no hay productividad máxima?**
No se utiliza la cantidad de charolas necesarias.
- **¿Por qué no se utilizan la cantidad de charolas necesarias?**
La mayoría de las charolas se encuentran en mal estado.
- **¿Por qué la mayoría de las charolas se encuentran en mal estado?**
No se les da un mantenimiento preventivo.

- **¿Por qué no se le da un mantenimiento preventivo?**
No se tiene un control sobre el estado de las charolas.
- **¿Por qué no se tiene un control sobre el estado de las charolas?**
Porque no utilizan un check list para llevar un control de cada charola.

A continuación, gracias al análisis realizado de los 5 ¿Por qué?, en el área de lavado, el indicador que se utilizará es la capacidad de la máquina de lavado (ver Figura 1). Según Tilio (2022), la capacidad la llama como la cualidad que tiene alguna cosa para contener o soportar otra cosa. La capacidad se entiende como el límite hasta el que es capaz de soportar o contener en su interior. Sin embargo, para Hernández (2022), la capacidad en ámbito productivo, haciendo referencia a la capacidad instalada, es el potencial de manufactura total de una planta para producir un producto, el cual se representa en unidades.

Figura 1.

Análisis de capacidad en máquina de lavado.

N	Cantidad	Tiempo	Tiempo muerto	Comentarios
1	34	2 min 49 seg	0	Capacidad 36 y contiene 34
2	0	0	5 min 39 seg	Carga de material
3	34	2 min 48 seg	0	Capacidad 36 y contiene 34
4	30	2 min 49 seg	0	Capacidad 36 y contiene 30
5	0	0	5 min 38 seg	Carga de material
6	36	2 min 49 seg	0	Contiene 36
7	33	2 min 48 seg	0	Capacidad 36 y contiene 33
8	35	2 min 48 seg	0	Capacidad 36 y contiene 35
9	0	0	2 min 24 seg	Vacío sin charola
10	34	2 min 48 seg	0	Capacidad 36 y contiene 34
11	33	2 min 49 seg	0	Capacidad 36 y contiene 33
12	0	0	2 min 49 seg	Carga de material
13	36	2 min 48 seg	0	Contiene 36
14	0	0	2 min 49 seg	Sin charola
15	35	2 min 48 seg	0	Capacidad 36 y contiene 35

Nota: Muestra el análisis de capacidad de una máquina lavadora, apreciando que no se logra sacar la capacidad máxima de una charola, la cual es de 36 lentes por charola, por lo tanto, no se puede sacar la producción deseada en el tiempo deseado. Fuente: Elaboración propia.

1.2 Planteamiento del problema

Con el análisis de los 5 ¿Por qué?, se logró detectar el problema del mal estado de en el que se encuentran las charolas (ver Figura 2), y con base al análisis de capacidad de máquina de lavado se determinó que el tamaño de las charolas no está a su nivel máximo deseado, lo anterior genera un problema combinado que plantea la siguiente pregunta, ¿Cuál será la mejor opción de diseño para que se maximice la capacidad de las charolas y que cumpla con las medidas requeridas para la máquina de lavado?, una vez que se logró dar respuesta a esta pregunta, también se estará contribuyendo al mal estado de las charolas.

Figura 2.

Estado actual de la charola.

Nota: Aquí se logra observar el mal estado en el que se encuentran las charolas.

Fuente: Departamento de ingeniería bajo estudio.

1.3 Objetivo

Proponer el rediseño de las charolas para la máquina de lavado de lentes, para que se logre una producción máxima de lentes y una mejora en el estado de la charola.

2. MÉTODO

La metodología que se utilizará para mejorar la problemática que se detectó en la empresa bajo estudio será el círculo de Deming, cabe destacar, que esta técnica es utilizada por las empresas que buscan incrementar sus estándares de calidad y funcionar de manera más eficaz. (Quiroa, 2020).

Otras herramientas a utilizar en el apartado del método serán:

- La lluvia de ideas: Según Peiró (2019), la lluvia de ideas es una técnica conocida también como tormenta de ideas cuyo objetivo es generar nuevas y originales ideas sobre un tema concreto.
- El check list (lista de verificación): Un check list son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. (González y Jimeno, 2012).
- Diagrama de Gantt: Según Martins (2022), un diagrama de Gantt es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación de tu proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el cronograma de tu trabajo.

2.1 Sujeto bajo estudio

Este proyecto se realiza en el área de máquinas de lavado, solo se va analizar una maquina lavadora, para lograr obtener una mejor producción, ya que las charolas se encuentran en mal estado y no se puede lograr la producción deseada.

2.2 Materiales

A continuación, se muestra una lista de los materiales.

Tabla 1.

Equipo, software y papelería.

Materiales	Descripción
Computadora	Se necesitará una computadora para lograr capturar o guardar los datos que se requieran.
Flexómetro	Se utilizará para medir las charolas que se utilizan en la máquina lavadora.
SolidWorks	Servirá para realizar un boceto del diseño que se podría llegar a utilizar.

Papelería	Se usará para realizar algunas anotaciones, si así es requerida.
-----------	--

Nota: Aquí se muestra el material utilizado y su función dentro del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

2.3 Procedimiento

Según Quiroa (2020), el ciclo Deming conforme a su definición técnica, es un sistema que se utiliza en las empresas para lograr un proceso de mejora continua, y si se usa correctamente puede ayudar a que las empresas mejoren sus niveles de rendimiento y productividad. Puesto que todo el trabajo y esfuerzo se orienta al logro de los objetivos propuestos. Este círculo está compuesto por cuatro fases, las cuales son: planificar, hacer, verifica y actuar. Por esa razón también es conocido con las siglas PHVA o PDCA por sus siglas en inglés.

2.3.1 Planificar

En la fase de planificación lo que se busca es analizar la situación de la empresa y sus necesidades. Posteriormente encontrar las áreas que puedan ser susceptibles de mejora y basado en ello establecer los objetivos que se deben alcanzar. (Quiroa, 2020).

Para efectos del proyecto, en la fase planificar, se realizará un grupo de trabajo, así como también se definirá el problema y el objetivo. Algunas de las herramientas que serán utilizadas son la lluvia de ideas donde participaran las personas implicadas y se elaborará un diagrama de Gantt para obtener una mejor organización de las actividades planeadas.

2.3.2 Hacer

Luego que ya se tiene definido lo que se espera alcanzar y las acciones que se deben tomar, se deben implementar. Es decir, se implementa el plan que previamente se ha elaborado para alcanzar las mejoras propuestas. (Quiroa, 2020).

2.3.3 Verificar

La verificación es el proceso de control que debe seguirse luego de haber implementado el plan. La idea es verificar que se avanza en la dirección correcta, haciendo las valoraciones correspondientes que sean necesarias en el sistema de evaluación. (Quiroa, 2020).

Para efectos del proyecto, en la fase verificar, se utilizará una herramienta de control como lo es un Check list, para controlar el estado de las charolas, producto y la calidad que se está obteniendo.

2.3.4 Actuar

Finalmente se analizan los resultados obtenidos en la fase de verificación. Con estos datos se elaboran los informes y los análisis comparativos. Si el resultado es favorable se implementa la mejora de forma definitiva y si no, se hacen los cambios correspondientes. (Quiroa, 2020).

3. RESULTADOS

A continuación, se darán a conocer los resultados obtenidos con el método de círculo de Deming.

3.1 Planificar

En este primer paso se logró detectar la problemática del área bajo estudio, basada en el mal estado en el que se encuentran las charolas de lavado de los lentes, las cuales se encuentran deterioradas, ya que no se tiene un control u observaciones periódicamente de ellas. También se logró detectar que las charolas no cumplen con su capacidad máxima para el proceso de lavado.

El objetivo establecido fue, proponer el rediseño de las charolas para la máquina de lavado de lentes, para que se logre una producción máxima de lentes y una mejora en el estado de la charola.

Con apoyo del grupo de trabajo, también se obtuvo, una lluvia de idea (ver Figura 3) y un Diagrama de Gantt (ver Figura 4).

Figura 3.

Lluvia de ideas.

Nota: Lluvia de ideas para darle una solución al problema, en los cuales están involucrada en área de ingeniería del área de producción, uno de las ideas fue cambiar el tipo de material del que están realizadas actualmente las charolas, rediseñar la charola, darles mantenimiento con más frecuencia para así evitar el deterioro de esta. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.

Diagrama de Gantt.

DIAGRAMA DE GANTT								
Actividad	Septiembre				Octubre			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizar observación del estado de las charolas.								
Hacer lluvia de ideas para llegar a los posibles problemas.								
Analizar el problema y proponer posibles soluciones.								
Realizar una propuesta de la nueva charola.								
Realizar una propuesta de check list.								
Presentar propuesta.								

Nota: Como podemos observar en la figura 4, se realizó un diagrama de Gantt de cómo se planea llevar a cabo las actividades, para así tener una mejor organización.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Hacer

Se llevó a cabo lo determinado en el plan. Con base a los resultados de la lluvia de ideas, se llegó a la conclusión, que la mejor opción es realizar una propuesta de rediseño, así como contar con un mejor control para realizar un mantenimiento preventivo, y así evitar el deterioro de las charolas, por ende, se realizó un check list para mantener un control periódicamente.

Se realizó un boceto de charolas, usando el programa de SolidWorks con el objetivo de ver si es más viable que las charolas actuales, ya que lo que se quiere lograr es que se pueda utilizar la capacidad máxima de las charolas y que los lentes tengan una mejor calidad. A continuación, en la Figura 5, se muestra la propuesta del rediseño de la charola.

Figura 5.

Prototipo de charola.

Nota: El prototipo, contempla la capacidad de la charola que tendría que ser de 36 lentes como capacidad máxima, con respecto a la capacidad actual que es de entre 32 y 34 lentes, con esta nueva propuesta se quiere lograr que la charola tenga un mejor agarre y una mejor duración. Fuente: Elaboración propia.

3.3 Verificar

Se podrá comprobar si la mejora implantada, ha alcanzado el objetivo mediante la herramienta de control check list, con la cual se quiere lograr tener un mejor control de cómo se encuentra es estado de las charolas. (Ver Figura 6).

Figura 6.

Check list.

Control de charolas				
Maquina:		Observador:		
Fecha:				
Indicadores	Sí	No	A veces	Observaciones
Los componentes son usados correctamente				
Se sigue con el procedimiento				
Tiene buen estado físico				
Es funcional				
Se observa caída del material				
El producto tiene buena calidad				

Nota: En la Figura 6, se muestra un ejemplo de cómo podría ser el check list para llevar un mejor control del estado de las charolas y así evitar un deterioro mayor.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Actuar

Debido a que el proyecto se basa en una propuesta, en la fase actuar, se debe ajustar el plan de mejora, también se normaliza la solución al problema y se establecen las condiciones para mantenerlo. Si esta propuesta se lleva a cabo, se implantará de forma definitiva, el check list para mantener un mejor control del estado de las charolas, dar seguimiento a un mantenimiento preventivo y también lograr a tener un stock de seguridad de las charolas, y con el nuevo diseño de charola, se logrará la capacidad máxima de 36 lentes en vez de 32 o 34 lentes. Esto se podría llegar a obtener tentativamente si es aceptada la propuesta de la nueva charola.

4. CONCLUSIÓN

Se logró cumplir con el objetivo definido, basado en proponer el rediseño de las charolas para la máquina de lavado de lentes, para que se logre una producción máxima de lentes y una mejora en el estado de la charola, con esta propuesta de charola se podrá aprovechar la capacidad máxima, en la cual solo podían obtener entre un rango de 85% a 88% con 32 lentes, y con base al nuevo diseño de charola se podría lograr un 100% con capacidad de 36 lentes, siendo este la mejor propuesta de diseño que respeta las dimensiones de la máquina de lavado, como el proyecto quedo en propuesta, si se implementará se utilizarían como herramientas de apoyo un check list para monitoreas periódicamente el estado de las charolas y así prolongar su vida útil. Por lo anterior se recomienda que se implemente el diseño nuevo, con las medidas requeridas para la máquina de lavado para así poder obtener la mayor productividad.

REFERENCIAS

- González, R y Jimeno, J. (2012). *Check list / listas de chequeo: ¿Qué es un check list y cómo usarlo?* PDCA. [Http://www.pdcahome.com/check-list/](http://www.pdcahome.com/check-list/)
- Hernández, J. (16 de febrero del 2022). *Definición de Capacidad.* Conceptodefinicion.de <https://conceptodefinicion.de/capacidad/>
- Martins, J. (31 de enero de 2022). *¿Qué es un diagrama de Gantt, para que sirve y como crear uno?* Asana.com <https://asana.com/es/resources/gantt-chart-basics>
- Peiró, R. (13 de diciembre de 2019). *Lluvia de ideas.* Economipedia.com <https://economipedia.com/definiciones/lluvia-de-ideas.html>
- Quiroa, M. (09 de noviembre 2020). *Ciclo de Deming.* Economipedia.com <https://economipedia.com/definiciones/ciclo-de-deming.html>
- Tilio, A. (06 de mayo de 2022). *Capacidad.* Designificados. [Https://designificados.com/capacidad/](https://designificados.com/capacidad/)